

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

HAYOT SHODMON IJODIDA SINONIMLARNING O‘RNI

*G‘aniyeva Dinora G‘ayrat qizi,
Guliston davlat universiteti
Lingvistika: o‘zbek tili yo‘nalishi
1-kurs magistranti
dinaraganiyeva70@gmail.com*

Annotatsiya. Mazkur maqolada adabiyot ahlining sevimli shoirlaridan biri bo‘lgan Hayot Shodmon ijodida sinonimlarning qo‘llanilishi va ularning badiiy- estetik vazifalari tahlil qilinadi. Shoir she‘rlarida so‘z tanlash mahorati, sinonim leksemalarning turli ma‘no ottenkalari misollar yordamida yoritilgan. Maqolada sinonimlarning nafaqat tildagi boylik, balki lirik qahramon ruhiyatini ochib beruvchi muhim uslubiy vosita ekanligi ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: she‘riyat, til boyligi, badiiylik, sinonim, sinonimiya, sinonimik qator, badiiy mahorat, lirik qahramon, emotsional ta‘sir kuchi.

Abstract. This article analyzes the use of synonyms and their artistic and aesthetic functions in the work of Hayot Shodmon, one of the beloved poets of literature. The poets skill in word choice and the different shades of meaning of synonymous lexemes in his poems are illustrated with examples. The article reveals that synonyms are not only a wealth of language, but also an important stylistic tool that reveals the psyche of lyrical hero.

Keywords: poetry, language richness, artistry, synonym, synonymy, synonymous line, artistic skill, lyrical hero, emotional impact.

Barchamizga ma‘lumki, bizning ona tilimiz bo‘lgan o‘zbek tili juda boy va rang-barang tildir. Ona tilimizning imkoniyatlari boshqa tillarga qaraganda ko‘proq. Uning jozibadorligi, serqirraligi va betakrorligi bizga tarixdan ma‘lum. Buni Alisher Navoiy o‘zining “Muhokamat ul-lug‘atayn” asarida ham alohida ta‘kidlab, asoslab bergan. Shoir va yozuvchilarimiz ham mana shu boy tilimizdan mahorat bilan foydalanib, o‘z ijod namunalarini yaratadilar. Har bir ijodkorning mahorati tilning imkoniyatlaridan qay darajada foydalana olganligida namoyon bo‘ladi.

Tilimizning ajralmas qismiga aylanib ulgiran, unga ko‘rk berib turuvchi so‘zlar sinonimlardir. Tilshunoslikda shaklan har xil, ammo bir tushunchani turli bo‘yoq va ottenka bilan ifodalaydigan leksemalar sinonim deyiladi. Sinonim leksemalar orasidagi munosabat sinonimiya yoki sinonimik munosabat deb yuritiladi. [Sayfullayeva R., 2009. 104] Sinonimlar nutqimizni go‘zallashtirish bilan bir qatorda, takrorning ham oldini oladi. Bundan tashqari, badiiylikni ta‘minlovchi asosiy vositalardan biri ham aynan sinonimlardir. Hayot Shodmon ham ijodida sinonimlardan ustalik bilan foydalanadi. Shoir fikrni ta‘sirchan ifodalash, so‘zlarning ma‘no nozikliklarini ochib berish hamda kitobxonga emotsional ta‘sir ko‘rsatish maqsadida sinonimlarni faol qo‘llaydi.

Imkon qadar
Barcha cho‘qqilar,
Kim qasd qilsa, g‘olibdir haddi.
U yog‘iga **osmon** boshlanar,
U yog‘i **ko‘k- falak** sarhadi. [Shodmon H., 2014. 126]

OSMON – yer ustida gumbaz shaklida ko‘rinib turuvchi havo qatlami. **OSMON** keng qo‘llanadi. **KO‘K, FALAK** so‘zlashuv tilida juda kam qo‘llanadi [Hojiyev A., 1974. 159]. Yuqoridagi parchada shoir **osmon, ko‘k, falak** kabi sinonim leksemalarni qo‘llab, she‘rning ta‘sir kuchini va badiiylikni oshirgan.

Yana bir she‘rida shoir:
Voy-voy, oshiq ozoridan,
Suqli **qarash, nazaridan**.
Uchaman, der qushginasi
Momosining gulzoridan. [Shodmon H., 2014. 54]

QARASH, BOQISH, NIGOH, NAZAR – ko‘z tashlash, ko‘z yo‘nalishi [Hojiyev A., 1974. 250]. Ushbu parchada shoir oshiq yigitning qizga ko‘z tashlashini “qarash” va “nazar” sinonimlari bilan berish orqali tasvirning ta‘sirchan bo‘lishini ta‘minlaydi.

Roziman **taqdirga, qismatga**,
Kim edim, ijobat hukmsiz:
Yetarim bormidi niyatga,
Yelkada tog‘dayin yukimsiz. [Shodmon H., 2017. 179]

TAQDIR, QISMAT, YOZMISH, PESHANA, NASIB(A), KO‘RGILIK – diniy tushunchaga ko‘ra, kishining go‘yo oldindan (iloh tomonidan) belgilab qo‘yilgan hayot yo‘li, undagi voqea- hodisalar. [Hojiyev A., 1974. 188-189] Shoir ushbu parchada yuqorida berilgan sinonimik qatordagi “**taqdir**” va “**qismat**” leksemalaridan foydalangan bo‘lib, lirik qahramonning ruhiy holatini ochib berishda bu sinonimlarning o‘rni katta.

Hayot Shodmon xuddi shu sinonimik qatordagi “**ko‘rgilik**” va “**pehona**” sinonim leksemalarini boshqa bir she‘rida ham qo‘llaydi:

Banda bo‘lib so‘ragani rizq-u ro‘z halol,
Tilagani qatordan kam qilmasin, aslo.
Ko‘rguligi ko‘zlariga kelmagan malol,
Peshonaning yozug‘iga boqmagan ayro. [Shodmon H., 2014. 111]

“Mo‘minlik” she‘ridan olingan bu parchada shoir peshonasiga yozilgan barcha narsaga va ko‘rgiliklarga rozi bo‘lishlikni, taqdirga isyon qilmaslikni mo‘minlikning

belgisi sifatida ifodalaydi va bunda yuqorida ta'kidlangan sinonimlardan ustalik bilan foydalanadi.

Topganim – **ayriliq**, chekkanim – ozor,
Sen kabi vafo yo‘q **hijron**da g‘olib.
Suyganing – suymagan qo‘ynidagi yor,
Unga baxt tilarsan armonda qolib. [Shodmon H., 2014. 112]

AYRILIQ, JUDOLIK, HIJRON, HAJR, FIROQ – ayrilish natijasida uchrasha olmaydigan, ko‘rish olmaydigan holat (sevgi-muhabbat yoki boshqa munosabat bilan bog‘langan shaxslar haqida) **Hijron, hajr, firoq** kitobiy. [Hojiyev A., 1974. 21-22]. Ushbu parchada shoir lirik qahramonning ayriliqdagi abgor holatini ifodalashda sinonimlardan foydalangan.

G‘animdan marhamat kutganing yomon,
Do‘stingni behurmat etganing yomon.
Ortingda qoldirmay biror yaxshilik
Qatorni to‘ldirib ketganing yomon... [Shodmon H., 2017. 98]

DUSHMAN, YOV, G‘ANIM, AG‘YOR, YOG‘I – faqat yomonlik istovchi, qarama-qarshi munosabatdagi shaxs yoki tomon. G‘anim kitobiy so‘z bo‘lib, yomonlik istovchi qarshi tomon yoki shaxsni bildiradi [Hojiyev A., 1974. 89].

Shoir yuqoridagi “Yomon” nomli she‘rida **dushman** so‘zining sinonimik qatoridagi **g‘anim** so‘zini qo‘llaydi. Bu leksema ko‘proq badiiy uslubga xos bo‘lib, shoirning boshqa bir qancha she‘rlarida ham ushbu leksemani ko‘rishimiz mumkin.

Xulosa qilib aytganda, Hayot Shodmon ijodida sinonimlarning o‘rni beqiyos. Ijodkor mahorat bilan sinonimlarni o‘z ijodiga olib kirish bilan bir qatorda, ularni o‘rinli qo‘llagan. Har bir sinonim she‘rda o‘ziga yuklatilgan vazifani bajara olgan, desak xato bo‘lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sayfullayeva R va boshqalar. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent, 2009.
2. Hojiyev A. O‘zbek tili sinonimlarining izohli lug‘ati. – Toshkent, 1974.
3. Shodmon H. Jiyan keldi. – Toshkent, 2014.
4. Shodmon H. Enadaryo. – Toshkent, 2017.
5. Xolbo‘tayevna, P. I. (2024). O‘ZBEK VA QOZOQ TILLARIDA ZARGARLIK BUYUMLARI NOMLARINING IFODALANISHI. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(2), 525-528.
6. Ro‘Ziqulov, S., Pardayeva, I., & Alisher, O. R. (2025). FE‘LDA VALENTLIK. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 209-211.
7. Paradaeva, I. X. (2021). Semantic Method Of Jewellery Terms Production With. *European Scholar Journal*, 2(7), 10-12.

8. Pardayeva, I., & Mahmudboyeva, F. (2022). ZARGARLIK TERMINLARINING SINTAKTIK USUL BILAN YASALISHI. *Gospodarka i Innowacje*, 24, 562-564.

9. PARDAYEVA, I., & ESHBOYEVA, F. Kalit so ‘zlar: lahja, lafz, tilshunos, lamg ‘oniy, barakiy, turkiy. *ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR MEROSINING SHARQ DAVLATCHILIGI VA MADANIYATI RIVOJIDA TUTGAN O ‘RNI*, 377.

10. Doniyorovich, O. R. A., Xolbo‘Tayevna, P. I., & O‘G, R. Z. S. I. (2025). O ‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA LEKSEMANING TIL BIRLIGI SIFATIDA O ‘RGANLISHI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 205-208.

11. Xolbo‘tayevna, P. I. (2025). SIRDARYO VILOYATI AHOLISI LEKSIKASIDA FRAZEOLOGIZMLARNING QO ‘LLANILISHI. *XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 346-348.

12. Akbarovich, A. A., Mannopovich, L. M., & Murtozayevich, M. S. (2025). ETNOGRAFIKALARNING TO ‘Y TUSHUNCHASI BILAN BOG ‘LIQ MAQOLLARDA IFODALANISHI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 188-191.

13. Fazilat, E., Lutfinisa, D., & Sirojiddin, M. (2024). OZBEK SAHNA ASARLARI TILINING AYRIM JIHLARI SHARHI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(3), 16-21.

14. Ixtiyor, E., Axrorov, A., & Mamaraximov, S. (2024). TERMINOLOGIYADA GIPERO-GIPONIMIK HODISALAR. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(3), 12-15.

AYOLLAR NUTQIDA O‘G‘IL FARZANDNI ERKALASH LEKSEMALARINING MADANIY XUSUSIYATLARI

*Murodova Dilovar Alisherovna,
Guliston davlat universiteti
Lingvistika: o‘zbek tili mutaxassisligi magistranti*

Annotatsiya. Ushbu maqola o‘zbek tilining eng murakkab va serqirra qatlami – ayollarning nutqidagi erkalash-suyish leksemalarini o‘rganishga bag‘ishlangan. Maqolada ayollar nutqiga xos erkalash-suyush leksemalarining o‘ziga xos jihatlari o‘zbek xalqining milliy mentaliteti bilan bog‘liqlikda yoritilgan bo‘lib, ular o‘z navbatida affektiv leksemalar semantik guruhlariga ajratilgan.

Kalit so‘zlar: Ayollar nutqi, erkalash leksemalari, lingvokulturologiya, gender, dealekt, nutq odobi, affektiv leksika.

Abstract. his article is devoted to the study of one of the most complex and multifaceted layers of the Uzbek language—affectionate and endearing lexemes in women’s speech. It examines the distinctive features of such lexemes in connection with